

ЁШ ФУТБОЛЧИ ҚИЗЛАРНИНГ МАХСУС ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИК ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШ.

М.Г.Мухаммадов

Футбол назарияси ва услубияти кафедраси ўқитувчиси
Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети,
Чирчиқ шаҳри, Ўзбекистон
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7556269>

Аннотация.

Ушбу мақолада ёш футболчи қизларнинг махсус жисмоний тайёргарлигини баҳолаш ва ўзаро таққослаш орқали устунлик ва камчиликларни аниқлаб машғулот самарадорлигини оширишга доир тавсиялар ёритилган.

Калит сўзлар: футбол, спорт, восита, усул, самардорлик, фармон, сифат.

Долзарблиги: Дунё миқёсида футбол спорт турининг тобора ривожланиб бориши аёллар футолида ҳам яққол ўз кўзга ташланмоқда. Юртимизда ҳам аёллар футоли ривожланиб бормоқда ва бу соҳанинг ривожлантиришга оид қатор чора тадбирлар олиб борилмоқда. Бироқ мамлакатимиз аёллар футбол жамоамизнинг Осиё ва Жаҳон миқёсидаги мусобақаларда қайд этаётган натижалари ушбу соҳада амалга ошириладиган изланишларга эҳтиёж борлигини кўрсатмоқда [1,2].

Ишнинг мақсади. Ёш футболчи қизларнинг махсус жисмоний тайёргарлик даражасини аниқлаш ва аниқланган камчиликларни бартараф этиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш

Биз томонимиздан тажриба гуруҳи футболчи қизларига тайёргарлик даврининг умумий ва махсус тайёрлов босқичларида микроциклларни тўғри режалаштириш ва асосан юқоридаги тестларни бажаришга йўналтирилган воситлар оптималлаштирилди. Юкламалар машғулотлар давомида қуйидагича йўналтирилди.

Бу жараёни ташкил этишда ўйин вазиятларини моделлаштириш усулидан устувор фойдаланилди.

Тайёргарлик даврининг махсус тайёргарлик микроциклида тадбиқ қилинган воситларнинг намунавий кўринишлар қуйидагича акс эттирилган. Юқори координацион мураккабликка эга бўлган машқлар асосан машғулотларинг асосий қисмида фойдаланилади. Қуйида ушбу гуруҳга киритилувчи машқларга мисоллар келтирилган:

- 4 та дарвозада 7х7 футболчилар билан ўйин олиб бориш. Жамоа аъзолари 2 та катта дарвозада ўйинни бошлайдилар. Тўпнинг ўйинга

киритилиши футболчилардан бири ташлаб беришидан кейин рақиб майдонининг ярмисида амалга оширилади. Тўпни эгаллаб турган жамоанинг ҳужум қилиш ҳаракатини яқунлаш «бегона» ҳудудга барча ўйинчилар ўтиб бўлганидан кейин амалга оширилишига рухсат берилади. Тўпни танлашга ҳимояга ўтувчи жамоанинг тўпни эгаллаб турган жамоа ҳудудига ўтганидан кейинги шароитда рухсат берилади.

- 11x11 ҳолатда иккита дарвозада ўйин олиб бориш. Ҳужум узиб қўйилганидан кейин «А» жамоада учта ўйинчи «В» жамоанинг ҳужуми ривожлантирилишига ҳалақит беради; қолган ўйинчилар «ўзларининг» ярим майдонига қайтишади, қайтган ўйинчилар майдон ҳудудларини ёпади ва тўп учун курашга киришади.

- 5x5 ҳолатда майдонда (ҳар бир ўйинчи ҳар бир ўйинчига қарши) икки марта катта дарвозада ва битта кичик дарвозада ўйин олиб борилади.

Бундан ташқари, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8 кўринишда турли хил «квадратлар»дан фойдаланилади, бунда махсус топшириқ берилади, жумладан, тўпни тутиб, ушлаб олиш, шахсий топшириқ билан тўпни жамоавий идора қилиш ва ҳоказо).

Хулоса қилиб шуни алоҳида таъкидлаш керакки олинган натижалар Олмалик-2 жамоаси ўқув-машғулот жараёнига тадбиқ этилган восита ва усулларнинг самарадорлиги белгилаб берди. Бу ўқув машғулотларни ташкил этишда амалдаги меъёрий талабларга йўналтирилган воситаларни қўллаш жумладан ўйин вазиятларини моделлаштириш усулидан устувор фойдаланиш футболчи қизларни махсус жисмоний тайёргарлигини такомиллаштириб, бу орқали техник-тактик ҳаракатлар самарадорлигини ошириш мумкинлигини кўрсатиб берди.

Фойдалиниланган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 декабрдаги “Ўзбекистонда футболни ривожлантиришни мутлақо янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-5887-сонли Фармони.
2. Курбанов О.А. Методика совершенствование ударов по мячу головой юных футболистов. Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Т: УзГИФК. 2005. – 168 с.
3. Юсупов Н.М.Юқори малакали футболчи қизларни тезкор-куч тайёргарлигининг ривожлантириш услубини такомиллаштириш. Диссертация. 2018йил. Чирчиқ,152 б.
4. Йўлдашов М.Р. Ёш футболчи қизларнинг координацион қобилиятларини ривожлантириш услубиятини такомиллаштириш. Диссертация. 2021 йил. Чирчиқ,144 б.

5. Акбаров А., Мусаев Б.Б., Спорт метрологияси, дарслик, Тошкент, Тафаккур қаноти, 2014, 424 б.

